

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Putri Fauziah Oktaviani, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Abstract— Sistem informasi adalah sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan, baik bagi keperluan internal maupun pihak luar tertentu. Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi berkaitan dengan penerapan software. Sistem dapat berupa kelompok manusia maupun mesin dan jenis entitas lainnya.

Kata Kunci: Analisis, Informasi, Rancangan, Sistem, Software.

I. PENDAHULUAN

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik *hardware* maupun *software* yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang sama.^[1] Pada jurnal pertama membahas tentang Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas Pada Laboratorium Proses IV PT X. Pada jurnal terlihat bahwa sistem informasi berbasis spreadsheet yang digunakan pada Laboratorium Proses IV PT X menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan seperti: laju aliran informasi yang lamban, minimnya tingkat keamanan informasi, serta potensi untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan. Pada jurnal kedua membahas mengenai Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang berbasis *web mobile* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Pada jurnal ketiga membahas mengenai Perancangan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB. Yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat, sistem informasi berbasis web ini akan membantu memudahkan pengawasan *spare part* karena murah dan relatif mudah untuk digunakan tanpa harus melakukan instalasi dari sisi *client*. Jurnal keempat membahas mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Tender Karet Desa Jungai Menggunakan Metode Waterfall, dalam kesehariannya koperasi ini masih menggunakan sistem manual dalam mengolah data dan melakukan sistem tender, sehingga memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses tender atau lelang harga jual

karet. Jurnal kelima membahas tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik. Sistem informasi logistik ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengawasan barang-barang logistik dan membantu memutuskan kapan perusahaan menyediakan *stock* barang. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mendata barang-barang logistik yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang-barang tersebut.

II. STUDI LITERATUR

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik *hardware* maupun *software* yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang sama. Sebuah sistem harus memenuhi syarat minimumnya yaitu memiliki 3 unsur pembentuk sistem, terdiri atas *input*, proses, dan *output*.^[1]

Input adalah data atau informasi yang dibutuhkan sistem untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah ditentukan. Pada akhirnya sistem akan menghasilkan keluaran (*output*) yang bila diperlukan lagi maka hasil *output* tersebut akan kembali menjadi sebuah input, begitu seterusnya, ini disebut dengan *system life cycle* (siklus hidup sistem).^[1] Sistem dapat berupa kelompok manusia, mesin, hal atau jenis entitas lainnya.

Leitch dan Davis mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan, baik bagi keperluan internal maupun pihak luar tertentu. Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat.

Kualitas dari informasi yang digunakan sangat penting. Kualitas informasi atau *information quality* terletak pada bagaimana informasi tersebut dirasakan dan digunakan oleh penggunaannya. Atribut-atribut kualitas informasi dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi dan untuk mengembangkan strategi kualitas informasi untuk semua organisasi.^[1]

Information life cycle (siklus hidup informasi) merupakan pengelolaan informasi melalui proses menjadi penggunaan untuk mengetahui kapan harus diformulasikan, dirasionalisasikan, dan pada akhirnya informasi tersebut dibuang atau tidak digunakan lagi. Dalam manajemen siklus hidup informasi, pertimbangan untuk informasi meliputi:^[1]

1. Bagaimana informasi diciptakan
2. Bagaimana informasi disampaikan
3. Jenis informasi yang diciptakan
4. Nilai sumber

Sebagai contoh sistem komputer, pada umumnya computer akan bekerja jika ada beberapa komponen berikut.^[2]

1. *Processor* sebagai pemroses data
2. *Memory* sebagai tempat menampung data sementara
3. *Monitor* sebagai media penampil *output* data yang sudah diproses
4. *Keyboard* sebagai media penginputan data atau interaksi manusia dengan Komputer.

Hal-hal diatas merupakan sub-sistem dari komputer, dimana mereka juga sistem dari diri mereka sendiri. Jadi jelas bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling bekerja sama. Salah satu komponen tidak boleh hilang ataupun rusak. Jika salah satu komponen atau sistem tidak bekerja, kerja sistem akan terhenti dan tujuan dari sistem tidak akan pernah tercapai. Sebagai contoh jika *processor* mengalami kerusakan, maka data yang diinputkan oleh pengguna tidak akan pernah diproses dan data akan terus menumpuk di *memory* sehingga akan menyebabkan computer menjadi *crash*.^[2]

Jika melihat pada pembahasan mengenai sistem diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri sistem adalah sebagai berikut.^[2]

1. Sistem mempunyai komponen-komponen baik berupa fisik maupun abstrak
2. Komponen-komponen sistem harus terintegrasi (saling berhubungan)
3. Sistem mempunyai batasan sistem
4. Sistem mempunyai tujuan yang jelas
5. Sistem mempunyai lingkungan
6. Sistem mempunyai *input*, proses, dan *output*.

McLeod dan Schell (2007) berpendapat ada 5 jenis sistem, yaitu:^[2]

1. *Transaction Processing System (TPS)*
2. *Management Information System (MIS)*
3. *Virtual Office System*
4. *Decision Support System (DSS)*
5. *Enterprise Resource Planning System (ERP)*

III. PEMBAHASAN

Bagian ini terdapat pembahasan mengenai Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (APSI)

a. Jurnal Pertama

Jurnal pertama ini membahas tentang Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas Pada Laboratorium Proses IV PT X. Sistem informasi aktual yang diterapkan pada Laboratorium Proses IV meliputi beberapa aktivitas, antara lain: pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan software spreadsheet serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator *Central Control Panel (CCP)*. Terdapat tiga operator yang menjadi aktor dalam sistem informasi tersebut. Operator 1 bertanggung jawab terhadap proses input data. Operator 2 dan 3 bertugas melakukan pengujian kualitas.

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perulangan aktivitas pada operator 1. Setelah menerima hasil pengujian yang dilakukan oleh Operator 2 dan Operator 3, Operator 1 akan melakukan pengujian lanjutan menggunakan mesin x-ray. Hasil pengujian tersebut ditransfer ke QCX sebagai *input*. Hasil yang datang dari QCX berbentuk data persentase oksida kimia dan dikirim ke PC Operator 1 sebagai data input bersama dengan hasil pengujian dari Operator 2 dan Operator 3. Data persentase tersebut akan diolah menggunakan *software spreadsheet* dan Operator 1 akan menentukan proporsi dari setiap material yang dibutuhkan dalam proses.

Pengembangan bagi sistem informasi ini lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem. Aplikasi berbasis web digunakan untuk menggantikan spreadsheet. Isu perulangan aktivitas yang dialami oleh Operator 1 dapat diatasi melalui penggunaan aplikasi berbasis web. Oleh karena itu aplikasi berbasis web yang dirancang tidak hanya berperan sebagai pengganti spreadsheet saja, tetapi juga memberikan perbaikan terhadap sistem informasi yang digunakan. Rancangan perbaikan terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui *Business Process Diagram*.

Langkah selanjutnya adalah merancang *use case diagram* berdasarkan proses bisnis usulan. *Use case diagram* dibentuk berdasarkan seluruh *use case* dan aktor yang terlibat dalam sistem. Tahap terakhir pada perancangan sistem informasi adalah pembuatan *database*. *Database* dirancang berdasarkan ERD dan dibuat menggunakan local server XAMPP. Sistem informasi usulan menggunakan *database* yang terdiri dari 28 tabel.

b. Jurnal Kedua

Jurnal kedua membahas mengenai Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*. Hal pertama yang dilakukan adalah perencanaan strategi dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategi di dalam organisasi. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang berbasis *web mobile* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL.

PHP memiliki kepanjangan PHP *Hypertext Preprocessor* yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka *layout web*, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah dirawat. Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada web server Apache dan sebagai *binary* yang dapat berjalan sebagai CGI.

MySQL adalah suatu sistem manajemen database relasional. Suatu database relasional menyimpan data dalam tabel yang terpisahkan. Hal ini menambahkan kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel tersebut terhubung oleh suatu relasi terdefinisi yang memungkinkan memperoleh kombinasi data dari beberapa tabel dalam suatu permintaan. SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database. MySQL adalah perangkat lunak *open source*. *Open source* berarti dapat digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja. Semua orang dapat *men-download* MySQL dari internet dan menggunakannya secara gratis. Untuk administrasi database, seperti pembuatan database, pembuatan tabel, dan sebagainya, dapat digunakan aplikasi berbasis web seperti phpMyAdmin.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, pada tahapan ini dirancang suatu sistem database dengan menggunakan MySQL yang menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Database ini dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan. Dalam perancangan database model data relasi terdapat *field-field* yang menghubungkan tabel-tabel penyusun database. Perancangan indeks file digunakan untuk meningkatkan performansi akses data. Indeks yang digunakan dalam perancangan sistem adalah *foreign key* (*non unique key*) dan *primary key* (*unique key*). *Foreign key* digunakan untuk membuat relasi antar tabel-tabel yang digunakan. *Primary key* digunakan untuk mencegah terjadinya duplikasi data sehingga sistem informasi dapat diakses lebih cepat oleh pengguna.

Tahapan selanjutnya yaitu perancangan sistem informasi pemasaran yang merupakan tahapan utama. Setelah perancangan sistem database selesai, pada tahapan ini dirancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan memanfaatkan *Content Management System* (CMS).

Melihat potensi berkembangnya wisata pulau ini menjadi peluang bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang untuk meningkatkan perekonomian mereka. Peluang ini kemudian dimanfaatkan dengan menyediakan pemasaran

produk yang lebih efektif melalui media internet untuk menyebarluaskan informasi tentang jasa transportasi biduk wisata pulau di Pulau Pisang sehingga dapat dikenal secara luas dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang. Oleh karena itu perlu untuk merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang untuk menarik minat dan meningkatkan jumlah wisatawan.

Untuk mengakses sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau, dapat dibuka pada browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan Opera, dengan mengetik *bidukwisata.com* pada browser. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau memiliki beberapa menu untuk pilihan pulau wisata. Setiap pulau wisata dilengkapi dengan harga paket tersendiri. Selain informasi harga paket wisata pulau, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau ini dilengkapi dengan gambar-gambar keindahan masing-masing pulau wisata tersebut untuk menarik pengunjung. Sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi dari *google map* untuk memudahkan pengguna mencari lokasi pulau wisata yang diinginkan. Setelah mendapatkan informasi tentang wisata pulau yang diinginkan, pengguna dapat menghubungi nelayan biduk melalui nomor kontak yang tersedia baik melalui telepon, sms, maupun email.

c. Jurnal Ketiga

Jurnal ketiga membahas mengenai Perancangan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB. CV. ABB bergerak dalam bidang jasa transportasi darat. Melayani antar jemput karyawan, sewa mobil kecil, mobil elf, bis ¾, bis besar, dan pariwisata. Gudang yang ada di CV. ABB digunakan untuk penyimpanan *spare part* dan alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil yang digunakan untuk melayani pelanggan. Manajemen Pergudangan di CV. ABB belum begitu baik seperti pendataan gudang, data *request part*, data *stock spare part*, data pengeluaran *spare part*, dan data *purchase order* yang masih sangat manual. Saat ini di CV. ABB belum memiliki alat bantu pengawasan penggunaan *spare part* dan untuk pendataan *spare part* hanya di tulis tangan oleh karyawan, sehingga sangat rentan terjadinya kesalahan karyawan yang melakukan pencatatan dan kemungkinan manipulasi data. Sering terjadi kehilangan *spare part* di gudang, adanya bon palsu, dan belum adanya alat bantu pengawasan untuk mengawasi *spare part* yang ada di gudang. PHP dan MySQL adalah suatu *tools open source* dalam pengembangan sistem informasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ini. Sistem informasi berbasis web ini akan membantu memudahkan pengawasan *spare part* karena murah dan relatif mudah untuk digunakan tanpa harus melakukan instalasi dari sisi *client*. Dalam mengatasi masalah yang ada perlu dilakukan perbaikan manajemen pergudangan agar manajemen gudang yang ada di CV. ABB bisa menjadi lebih baik, akurat dan transparan.

Sistem informasi pergudangan yang diimplementasikan pada CV. ABB berhasil cukup efektif dalam menekan permasalahan yang terjadi di manajemen gudang selama ini. Dengan adanya sistem informasi manajemen pergudangan di CV. ABB, manajemen gudang menjadi lebih akuntabel dan transparan.

d. Jurnal Keempat

Jurnal keempat membahas mengenai Rancang Bangun Sistem Informasi Tender Karet Desa Jungai Menggunakan Metode Waterfall. KUD Mufakat Jaya adalah suatu koperasi unit desa yang mengelola penjualan karet yang beralamat di desa jungai kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih sumatera selatan. Dalam kesehariannya koperasi ini masih menggunakan sistem manual dalam mengolah data dan melakukan sistem tender, sehingga memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses tender atau lelang harga jual karet.

Sesuai dengan metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall, dilakukan empat tahapan dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi tender karet pada KUD Mufakat Jaya desa Jungai, yaitu analisis permasalahan yang ada di KUD mufakat jaya dan analisis sistem yang berjalan di KUD mufakat jaya, lalu melakukan perancangan atau *design* dimana ada 2 *design*: interface dan database. Setelah melakukan analisa dan mendesain sistem, tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan bentuk aplikasi yang disebut dengan istilah *coding*. Tahapan terakhir yaitu mencoba melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dirancang.

e. Jurnal Kelima

Jurnal kelima membahas tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik. Sistem informasi logistik ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengawasan barang-barang logistik dan membantu memutuskan kapan perusahaan menyediakan *stock* barang. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mendata barang-barang logistik yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang-barang tersebut. Sistem ini dapat melakukan cetak laporan penjualan, laporan pembelian, laporan peramalan, laporan EOQ. Perusahaan dapat melakukan perencanaan kedepan dari hasil laporan- laporan tersebut. Sistem informasi manajemen ini dapat dikembangkan dengan sistem pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan untuk menentukan seberapa besar penambahan barang logistik dalam satu tahun. Sistem informasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan menu-menu yang lebih interkatif dan *user* lebih mudah mengoperasikannya.

software yang dapat membantu para pekerja secara mudah dan efisien.

REFERENCES

- [1] Maniah dan Dini Hamidin, "Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Pembahasan Secara Praktis Dengan Contoh Kasus," Deepublish Publisher, Yogyakarta, Indonesia, 2019
- [2] Sri Mulyani, "Metode Analisis dan Perancangan Sistem," Abdi Sistematika, Bandung, Indonesia, 2016
- [3] B. Yulindra dan R. F Wulan "Perancnagan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas Pada Laboratorium Proses IV PT X," *JOSI*, vol. 17 No. 2 (2018) 113-125, Okt. 2018
- [4] E. Amrina, I. Kamil, H. Triha, dan A. A. Yulianto "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *JOSI*, vol. 18 No. 2 (2019) 142-152, Okt. 2019
- [5] H. H. Azwir dan O. Patriani "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *JOSI*, vol. 16 No. 1 (2017) 10-24, Mei. 2017
- [6] Fajriyah, Ahmad Josi, dan Tolip Fisika "Rancang Bangun Sistem Tender Karet Desa Jungai Menggunakan Metode Waterfall," *JOSI*, vol. 06 No. 02 (2017) 111-115, Sep. 2017
- [7] R. Hidayat "Rancang Bangun Sistem Informasi Logistik," *JOSI*, vol. 13 No. 2 (2014) 707-724, Okt. 2014

IV. KESIMPULAN

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi berguna untuk merancang sistem baru atau menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Penerapan sistem ini menggunakan